

SARDOBA SUV OMBORI VA UNING ATROF-MUHIT LANDSHAFTLARIGA TA'SIRINI BAHOLASH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6514276>

Qo'shmatov Botirbek Berikboy o'g'li

Jizzax davlat pedagogika instituti magistranti

Ilmiy rahbar: g.f.n. Xakimov K.M.

Annotatsiya: Masofadan olingan ma'lumotlar asosida yer yuzasidagi voqea va hodisalarni o'rganishda sun'iy yo'ldoshlarning ahamiyati katta bo'lib ular jarayonlarni regional ko'lamda operativ tarzda tahlil qilish imkonini beradi. Ushbu maqolada Sentinel 1A, Sentinel 2A, Sentinel 3 OLCI, SRTM, Google Earth, OSM ma'lumotlari asosida Sardoba suv toshqinini o'rganishga harakat qilingan. Ko'rib chiqilgan tahlillar va olingan natijalar 05.05.2020 yilgi ma'lumotlarga asoslanadi.

Kalitso'zlar: Sentinel sun'iy yo'ldoshlar tizimi, Sardoba suv ombori, Sentinel 3 OLCI, SRTM, Google Earth, suv toshqini.

O'zbekistonning Sirdaryo viloyatida barpo etilgan suvombori 2017-yil Janubiy Mirzacho'l kanalining markaziy tarmog'i oqib o'tgan hududda qurilgan. Suv sig'imi 930 million m³, balandligi 28,8 m. Suv omborining qurilishi 2010-yil boshlanib, 2017-yil yakunlandi. Uni qurishdan maqsad Sirdaryo va Jizzax viloyatlarining unumdor yerlaridan foydalanib, qishloq xo'jaligi ekinlarining hosildorligini oshirish bo'lgan. Suv ombori atrofida dam olish hududi tashkil etilishi ko'zda tutilgan. Suv toshqinlari ko'plab davlatlarning iqtisodiy, ekologik, ijtimoiy va boshqa sohalarimizdan chiqaradigan tabiiy ofatlar sirasiga kiradi. Achinarlisi shuki, arid iqlim sharoitidagi mamlakatlarda suv toshqinining salbiy ta'sirlari doimo e'tibordan chetda qolavergan. Shulardan birisi, Sardoba suv ombori bo'lib, unda 01.05.2020 yil kuni sodir bo'lgan texnogen ofat barchaning diqqat markazida turgan masalaga aylanib ulgurdi. Ushbu masalani Yevropa Ittifoqining Sentinel sun'iy yo'ldoshlar tizimi: Sentinel-1A, Sentinel-2A va Sentinel-3 OLCI ma'lumotlari asosida o'rganish mumkin.

Sentinel-1A Yevropaning radarli sun'iy yo'ldoshi bo'lib, 03.04.2014 yilda ishga tushirilgan [1]. U Yevropa Ittifoqining Kopernikus dasturi doirasida uchirilgan, aktiv usulda masofadan ma'lumotlar olishga mo'ljallangan, birinchi sun'iy yo'ldoshidir. Sun'iy yo'ldosh C-bandli Sintetik Diafragma Radari bilan jihozlangan va bunga har qanday atmosferik va ob-havo

sharoitida, tunu-kun Yer yutgomborida sodir bo'lgan texnogen ofatdan ko'rilgan zararni aniqlash.

Material va metodlar. Sentinel-1A sun'iy yo'ldoshining shu sanaga yaqin vaqtda olingan tasvirlari 29-aprel va 5-mayga to'g'ri keldi. Ammo, toshqin hududi haqidagi masofadan olingan ma'lumotlar daryo.uz saytida 02.05.2020 yilgi holat bo'yicha, Sentinel 3 OLCI yo'ldoshi ma'lumotlari asosida keltirildi. Sentinel 3 OLCI ning har kunlik ma'lumotlarini olish imkoni mavjud va texnogen ofat sodir bo'lgan davrda bulutlilik voqeani to'liq o'rganishda qiyinchilik tug'diradi. Shu sababli ham Sentinel 1A ning yuqori aniqlikdagi ma'lumotlaridan foydalanish maqsadga muvofiq (1-jadval).

1-jadval

Tahlil uchun foydalanilgan sun'iy yo'ldosh ma'lumotlari

Sun'iy yo'ldosh	Sana	Fazoviy aniqlilik	Yuklab olish va o'rganish uchun batafsil ma'lumot
Sentinel 1A	29.04.2020	10X10	S1A_IW_GRDH_1SDV_2020029T132316_20200429T132341_032343_03BE56_0401
Sentinel 1A	05.05.2020	10X10	S1A_IW_GRDH_1SDV_20200505T012956_20200505T013021_032423_03C11E_7886
SRTM	2014	90	srtm_50_04 Version 4.1
Sentinel 2A	23.08.2019	10X10	L1C_T42TVK_A021767_20190823T061755

Sardoba hududi haqida yetarli geografik ma'lumotlar, jumladan, asosiy kanal va drenaj tizimlari, yirik aholi manzilgohlari va boshqalar Sentinel Scientific Hub, USGS Earthexplorer, OSM va Google Earth suratlari asosida shakllantirildi va qiyoslandi.

Ishni bajarishda bir qanchda GAT dasturlari ishlatildi. Jumladan, SNAP dasturi Sentinel 1A suv toshqini hududini tahlil qilishda, ArcMap dasturi raster va vector tahlillarni olib borish, QGIS dasturi ma'lumotlar o'lchamlarini o'zgartirish, iMSEP va Google Earth ma'lumotlar to'plashda keng foydalanildi.

Suv toshinidan ko'rilgan zarar maydonini aniqlash uchun Sentinel 2A ning 23 avgust 2019 yilgi, bulutsiz davrida va ekinlar yaxshi rivojlangan davri tanlandi. Aprel oyida suv ombor hududi bulutlar bilan muntazam qoplangan. Yilning qish oylarida dehqonchilik uchun yaroqli yerlarni aniqlash murakkab bo'lishi mumkin.

Suv toshqini hududini aniqlash uchun tanlangan davrdagi (1-jadval) suratlar radiometrik to'g'irlandi, 7X7 oynani surish usulida filtrlandi, faqrni

aniq ko'rish uchun rasmlar birlashtirildi, sur'atlarning xususiyatidan kelib chiqib -23 va -17 qiymatlarda suvli hududni yaqqol ko'rish imkoni bo'ldi. Natijalar geometrik to'g'irlandi [5,6,7].

SRTM ma'lumotlari asosida yer yuzasining geomorfologik holati IDW interpolyatsiya usulidan foydalangan holatda o'rganildi va suv oqimi yo'nalishi, to'planishi hududlari ko'rib chiqildi. Rel'ef holatini tasvirlash uchun gorizontallardan foydalanildi.

Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, 5-may kungi holat bo'yicha suv toshqini ostida qolgan umumiy hudud 299,9 km² bo'lib, shundan 205,44 km² maydon O'zbekiston va 94,46 km² maydon esa Qozog'iston hududiga to'g'ri keldi. Toshqindan zarar ko'rgan aholi manzilgohlari, ekin dalalari va boshqa yerlarning ulushi ham O'zbekistonda katta bo'ldi (2-jadval).

2-jadval.

Sardoba suv toshqini holati bo'yicha ma'lumotlar jadvali

	Hudud nomi	Jami maydon (km ²)	Suv bosgan maydon (km ²)			Soni	
			Umumiy	UZB	KAZ	UZB	KAZ
1	Ekin dalalar	1317,32	127,829	80,94	46,889	-	-
2	Boshqa yerlar	507,51	103,9	80,33	23,57	-	-
3	Aholi manzilgohlari	-	68,1712	44,17	24,0012	12	5
4	Suv bosgan hudud	-	299,9	205,44	94,46	-	-
5	Suv ombor maydoni	53,61	34,211	-	-	-	-

1- Sardoba suvomborining toshqindan keyingi 05.05.2020 yildagi maydoni. 2- 68,171km² maydon o'zichiga 05.05.2020 yilda suv ostida qolgan aholi manzilgohlari, oldindan mavjud suv havzalari, Qozog'iston respublikasining kosmosuratga kirmagan hududlarini oladi.

Suv toshqini asosiy kanallar yo'nalishida sodir bo'lgan va kanaldan 2 km uzoqlikdagi yerlar suv ostida qolgan. Xavfli vaziyatlarni oldini olish uchun markaziy drenaj oldindan tayyorlanilgan va suv shu drenaj orqali chiqib

ketgan. Ammo, suv ko'lamini drenajning suv olib chiqish imkoniyatidan kattaligi sababli hudud bo'ylab yoyilgan. Suv omborning pastki suv chiqaradigan qismlari mustahkam bo'lib toshqin Navoiy aholi manzilgohi tomonidagi dengiz sathidan 300 metr balandlikdagi qismida sodir bo'lgan. Taxminimizcha, suv omborda uning texnik imkoniyatidan ko'ra ko'proq suv ushlab turilgan yoki suv hajmi ortgan sari qurilish davom qilib boravergan. Sentinel 3 OLCI ma'lumotlariga ko'ra toshqin suvi to'plangunga qadar amalda katta hududni yuvib o'tgan. Ammo, bulutlar bu holatni aniqlashga to'sqinlik qiladi. Suv yuvib o'tgan va zarar ko'rgan hududini interpolyatsiya qilish yoki tuproq namligini aniqlash orqali aniqlash ham mumkin. Rel'ef, kanal va drenajlar holatiga ko'ra eng jiddiy talofat O'zbekiston hududida Navoiy, Uchtom, Shodlik, Barlos va yana ikkita kichik aholi manzilgohlarida yuzaga kelgan hamda suv u manzilgohlarni yuvib o'tgan. Mirzaobod va Qozog'istonning Orgebas, Firdousi, Jenis, Jantaqsay, Do'stlik aholi manzilgohlari suv to'planish hududida qolgan (3 -rasm).

3-rasm. Sardoba suv toshqini hududi karta sxemasi.

O'rganigan holatlar bo'yicha quyidagicha xulosalar qilish mumkin:

-Olingan natijalar masofadan olingan ma'lumotlarga asoslanadiva 05.05 2020- yilgi holatni ifodalaydi.

-Respublikamizda ko'pchilik suv omborlarning quyi qismlarida aholi manzilgohlari joylashgan va ularni ehtimoliy toshqindan muhofaza qilish va evakuatsiya rejalarini ilmiy asoslangan holatda qaytadan ko'rib chiqish zarur.

-Evakuatsiya rejalarini ishlab chiqish uchun iMSEP dasturi tavsiya etiladi.

-Sardoba suv omborida ehtimoliy toshqin xavfsizlik qoidalari inobatga olingan, ammo unda texnik imkoniyatlardan ko'p suv ushlab turilgan bo'lishi mumkin.

-Uchtom aholi manzilgohi mutlaqo noto'g'ri hududga joylashtirilgan.

Maqolada qo'llanilgan metodologiya Erasmus+ EPCA loyihasi tomonidan tayyorlanilgan o'quv kurslari materiallari va dasturi - iMSEP asosida tayyorlanilgan bo'lib, ulardan suv toshinini o'rganish va modellashtirishda keng foydalanish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Kussul N., Shelestov A., Skakun S. "Flood Monitoring on the Basis of SAR Data", In:
2. F. Kogan, A. Powell, O. Fedorov (Eds.) "Use of Satellite and In-Situ Data to Improve Sustainability". NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security, 2011, pp.
3. <https://en.wikipedia.org/wiki/Sentinel-1A>
4. <https://sentinels.copernicus.eu/documents/247904/1877131/Sentinel-1-Product-Definition>
5. <https://daryo.uz/2020/05/03/foto-sardobadagi-toshqinning-fazodan-korinishi/>
6. <https://apps.sentinel-hub.com/eo-browser/>
7. <https://moodle-epca.gis.lu.se/mod/assign/view.php?id=501/>
8. <http://dl.urdu.uz/mod/folder/view.php?id=133298>